

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИНА**¹Мирзаева Мутабар Азамовна, ²Мафтуна Тешабоева Икромжоновна**¹Ферганский государственный университет, к.с.х.н, доцент²Ферганский государственный университет, учитель<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364636>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы производства винных сортов винограда при климатических условиях Узбекистана, обработки винных сортов винограда, технологии производства высококачественных вин.

Ключевые слова: климатические условия, сорта винограда, качественное вино, переработка, технология, продукция, влажность, количество сахара, химический состав.

Abstract. This article discusses the issues of production of wine grape varieties under the climatic conditions of Uzbekistan, processing of wine grape varieties, technology for the production of high-quality wines.

Keywords: climatic conditions, grape varieties, quality wine, processing, technology, products, humidity, amount of sugar, chemical composition.

Климатические условия Узбекистана с более продолжительным летним периодом, более низкой относительной влажностью подходят для производства сортов виноградного вина, продукции с более высоким качеством.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года «О дополнительных мерах по ускорению развития производства овощей и фруктов в Республике Узбекистан» большое внимание уделяется развитию плодоовощеводству и виноградарству.

В то же время растет спрос на переработанные фрукты, то есть виноград. Именно поэтому перед нашими трудолюбивыми садоводами стоит ряд задач.

Особое внимание уделяется переработке винных сортов винограда и получению высококачественных вин. Основным сырьем в виноделии является технический и сырьевой сорт винограда. Виноград сорта Рислинг и Баян неоднократно отмечался на международных дегустационных конкурсах под маркой белых вин Aslot, изготовленных из купажей винных полуфабрикатов.

Кисти виноградов винных сортов винограда невелики и имеют множество цветов и оттенков. Виноград обладает меньшей сладостью, чем сорта сахарного кишмиша. Из этих сортов готовятся, относятся вина, шампанское и крепкие десертные вина. Узбекистан выращивается много винных сортов виноградника.

Алейтино приспособлено для выращивания в южных регионах Узбекистана, импортируется из Италии. Это средне-созревающий сорт винограда, кисть которого представляет собой конусообразный цилиндрический рог, размером средней величины. Плоды круглые, ядро с запахом муската, вкус сладкий. С 1000 кг винограда этого сорта производят до 750 литров сока и качественных десертных вин.

Баян шире - это сорт Азербайджанского винограда, приспособлен выращивать в Узбекистане, сорт поздно созревающий. Виноградные головки цилиндрические, со средними зернами.

Химический состав виноградных косточек.

таблица-1

Вещество	Сок с мякотью %				Кожура %	Семена %	Веточки кисти%
Вода	60-90	60-80	50-75	55-80			
Сахар	10-30	60-80	50-70	55-80			
Клетчатка	10-30	60-80	50-70	55-80			
Винная кислота		0,4-1,04			5	30	
Яблочная кислота		0,1-1,54			5	30	
вещества	-	0,5-4	2-8		1-5		
Азотные вещества		0,2-0,52			6	2	
Минеральные вещества		0,1-0,62,5			1-5	1-8	
Жиры-масло	0,1-0,60,1	8-15	1-8				

Виноград содержит витамины С1, В1, В2 и провитамин А.

Каждый химический компонент в винограде имеет особую технологическую или пищевую ценность.

Сахарная субстанция в основном используется для производства спирта и углекислого газа, когда содержимое сока и ядра полностью абсорбируются. Кроме того, сахар можно использовать для создания разных вкусовых качеств вина. Сахаросодержащие вина не полностью сбраживаются. У винограда волокно состоит в основном из мелких семенных коробочек, которые формируют их структуру.

Органические кислоты очень важны для вина. Неспелый виноград содержит большое количество яблочной кислоты и придает вину кислый вкус.

По мере созревания винограда повышается кислотность вина, и вино приобретает более мягкий вкус. Винная кислота и ее соли откладываются на дне контейнера во время хранения и охлаждения. Винная кислота и ее соли широко используются в кондитерских изделиях, текстиле, радиоэлектронике и медицине.

Химические вещества в основном сосредоточены в кожуре и семенах, что следует учитывать при переработке винограда. Эти ингредиенты не должны использоваться при производстве вин типа шампанского.

Поэтому, чтобы избежать таких веществ при изготовлении таких вин, необходимо быстро отделить сок при изготовлении вин и не оставлять их вместе с кожурой и семенами. При изготовлении крепких вин, сок хранится вместе с кожурой и семенами, а в некоторых случаях нагревается или же сбраживается в таком виде.

Виноматериал получается с помощью специального технологического процесса. После особого технологического процесса смесь превращается в определенный тип вина. Из полученных источников нам известно, восточное вино в древности употреблялось и называлось “шароб”, “май”, “мусаллас”.

Вина относятся к категории продуктов питания, но не как еда. При сбраживании красящие и экстрагирующие вещества кожуры в винах переносятся в сок, поэтому цвет этих вин красный.

Обычные вина потребляются только через три месяца послеизготовления. Вина Musallas получают путем сбраживания виноградного сока без добавления спирта.

Шампанские вина высоко ценятся за их уникальные свойства. Она участвует в пищеварении. По результатам экспериментов изучены физико-химические показатели виноградного сока. Количество сахара составляет 22,2%.

Сок постоянно циркулирует на специальном оборудовании. Под воздействием тепла виноградная кожура распускается и из межклеточной полости эфирные, и красящие вещества переносятся в сок.

Нагреть до 90 °С. В этом случае ферменты пекталитина работают хорошо. В таком состоянии, сок хранится в течение 2 часов. Эксперименты показали, для того чтобы шампанское отвечало требованиям необходимо в сырое вино добавить сахар, лимонную кислоту и повысить содержание сахара на 70%.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года N УП-5388 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощной продукции в Республике Узбекистан». Народное Слово, 30 марта 2018 г.
2. Буриев Х.Ч., Ризаев Р. Биохимия и технология плодово-овощной технологии 1996.
3. Буриев Х.Ч. и др. Хранение и первичная переработка фруктов и овощей Мехнат, 2002.
4. Мирзаева М. А. Методы сушки винограда //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С.21-23.
5. Мирзаева М. А., Рахмоналиева Н. Н., Холматов С. Н. У. ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 50-52.
6. Маматожиёв Ш. И., Мирзаева М. А., Шокирова Г. Н. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ПОЧВЕ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 46-49.
7. Мирзаева М. А., Акрамов Ш. Ш. У. БИОЛОГИЯ СОРТОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3 (80).
8. Мирзаева М. А. Исследование масла косточек винограда //Масложировая промышленность. – 2007. – №. 1. – С. 28-27.
9. Мирзаева М. А. Акрамов ШШУ Биология сортов сахарной свеклы, вредителей, болезней и способы борьбы с ними //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3. – С. 80.
10. Azamovna M. M. Shuhratjon O'g'li, AS, & Nuritdinovna, AD (2020). Biology Of Sugar Beet, As Well As The Scientific Basis For The Cultivation Of Ecologically Pure Products //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – Т. 2. – №. 11. – С. 7-10.
11. Абдукаримова Д. Н., Мирзаева М. А. Исследование Структуры, Составов И Физико-Химических Свойств Ингредиентов Для Разработки Композиционных Химических Препаратов //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 323-328.
12. Mirzayeva, M., M. Teshaboyeva, and A. Saminov. "URUG 'LI CHIGITNI SAQLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH." Educational Research in Universal Sciences 2.5 (2023): 194-196. APA

13. Mirzayeva, M. A., and M. I. Teshaboyeva. "SHOLINING UZROS-7-13 NAVI HOSILDORLIGIGA URUG 'EKISH MUDDATLARINI TA'SIRI." QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI (2023): 292-295.
14. Teshaboyev, N., Teshaboyeva, M., Siddiqova, G., & Ro'Zmamatova, I. (2022). URUG 'EKISH MUDDATLARINING KUZGI BUG 'DOY NAVLARI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Science and innovation, 1(D7), 118-121.